

La pandemia del COVID-19 ha afectado desproporcionalmente a los latinos en el estado de Oregon. Las muertes por COVID-19 en las comunidades latinas son 3 veces más altas que las de las comunidades blancas no latinas. La población latina también tiene menos probabilidades de acceder a pruebas, lo que lleva a una mayor cantidad de casos, más hospitalizaciones y tasas de mortalidad. Por lo tanto, los investigadores de la Universidad de Oregon quieren estudiar el impacto de divulgar información culturalmente adaptada en las tasas de aceptación de las pruebas para detectar el COVID entre individuos latinos. El estudio se llamó *Oregon Saludable: Juntos Podemos* (Healthy Oregon: Together We Can) y fue diseñado para educar, aumentar la confianza y mitigar la desinformación.

DÓNDE

Centros de pruebas del SARS-CoV-2 en 9 condados de Oregon

CUÁNDO

Del 1 de febrero al 31 de agosto de 2021

QUIÉNES

Individuos Latinos (mayores de 3 años)

QUÉ SUCEDIÓ

Los investigadores asignaron aleatoriamente 38 sitios de pruebas del SARS-CoV-2 al modelo de la intervención adaptada culturalmente o al modelo de control de alcance comunitario. Todos los métodos de alcance fueron en español e inglés.

- **Intervención:** 19 sitios de pruebas utilizaron un modelo de *Promotores*. Los *Promotores* eran miembros de la comunidad capacitados para compartir información sobre las pruebas para detectar el SARS-CoV-2 de manera que destacara los valores culturales latinos y aumentara la confianza.

Las estrategias de alcance de los *Promotores* incluyeron mensajes de texto, promoción en persona en centros comunitarios locales (tiendas especializadas, misas religiosas en español y lugares de trabajo) y publicidad (tanto impresa como en estaciones de radio latinas).

- **Control:** 19 sitios utilizaron un modelo típico de volantes de divulgación comunitaria, compartidos por correo electrónico, Facebook y en mano.

Los investigadores realizaron eventos de pruebas para detectar el SARS-CoV-2 cada dos semanas en 9 condados y 38 sitios para un total de más de 400 eventos de prueba y 1851 pruebas comunitarias recopiladas:

- En **212** eventos promocionados por *Promotores*, **1213** participantes se hicieron la prueba.
- En **182** eventos promocionados por el alcance típico, **638** participantes se hicieron la prueba.

Los participantes recolectaron sus propios hisopados nasales para la prueba para detectar el SARS-CoV-2 y recibieron sus resultados por correo electrónico.

Los participantes completaron una encuesta sobre sexo, género, raza, y origen étnico.

El estudio fue controlado para datos de pandemia por el Censo de EE. UU. la Autoridad de Salud de Oregon.

HALLAZGOS CLAVES

Se evaluaron aproximadamente 4 latinos más (3.8) en cada evento realizado en los sitios promovidos por *Promotores* en comparación con los controles de divulgación típicos. Esto también se tradujo en 3 casos más de latinos per cápita (por cada 1000) de la población de Oregon para cada sección del censo de EE. UU.

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES

La divulgación comunitaria adaptada en las comunidades latinas puede ser efectiva cuando se busca aumentar las tasas de pruebas. El modelo *Promotores* puede adaptarse para otras comunidades y a las necesidades de participación comunitaria para abordar las desigualdades de salud actuales, las preocupaciones con respecto a la participación y los problemas de acceso a las pruebas. El éxito depende en gran medida de asegurarse de que haya representantes y juntas de asesoramiento en las que la comunidad confíe para actuar en su mejor interés, de que la comunidad en sí esté involucrada en los procesos de toma de decisiones y en los resultados específicos de su comunidad, y de que todas las partes involucradas reconozcan que el respeto no debe darse por hecho, sino que debe ser ganado.

Este resumen se realizó en septiembre de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un solo estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. La iniciativa de Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas de los Institutos Nacionales de Salud apoyó el estudio. radx-up.org.

Cita: DeGarmo DS, De Anda S, Cioffi CC, Tavalire HF, Searcy JA, Budd EL, McWhirter EH, Mauricio AM, Halvorson S, Beck EA, Fernandes L, Currey MC, Garcia JR, Cresko WA, Leve LD. Efectividad de una intervención de alcance de pruebas para detectar el COVID-19 en las comunidades latinas: Ensayo aleatorizado por grupos. *JAMA Network Open*. 2022; 5(6): e2216796. Doi: 10.1011/jamanetworkopen.2022.16796

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una colaboración de investigación con la Universidad de Oregon y OSJP automáticamente